

ОМБОРДА УЗОҚ МУДДАТ САҚЛАНАЁТГАН АРПА МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ

¹Давлатова Феруза Анваровна, ²Арсланов Маҳаматсоли Турғунович

^{1,2}Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013341>

Аннотация. Ушбу мақолада, олиб борилган тажриба натижаларига кўра, омборда сақланган арпа ва янги келтирилган 1 кг. Арпани таркиби кўздан кечирилганда, ҳар икала вариантда мос равишда 959,0 ва 969,0 грамм, узоқ муддатда сақланган арпалардан ўртача 950,4 -965,4 грамм фойдаланиши учун яроқли эканлиги кузатилган.

Калим сўзлари: дон куяси, лаборатория, трихограмма, олтинкўз, тухум, фумигация, зараркунандалар.

Бизга маълум бир неча йиллардан буён биологаторияларда трихограмма, олтинкўзни кўпайтиришда дон куяси тухумидан фойдаланиб келинади.

Ўз навбатида дон куяси арпа донларида кўпайтирилиб келинади. Ҳозирда кўплаб биологаторияларда ўзлари маҳсус омборхоналари бўлиб, трихограмма кўпайтириш учун олдиндан арпа сотиб олинади ёки ўзларига ажратилган майдонда арпа экилади.

Далада парвариш қилинган арпа йиғиб олингандан сўнг бирорта биологатория ходимлари арпани эламасдан тўғридан –тўғри омборга тўкишади. Аммо унинг таркибида бўлган хас-чўплар, бегона ўтлар уруғлари биргаликда бўлганлиги сабабли арпани тўғридан тўғри фойдаланишга йўл қўйилмайди. Шу боис биз узоқ вақт сақланаётган арпа донини қанчалик турли хил бегона ўтлар ва хас чўплар бўлишини ҳисобга олиш мақсадида тажриба ишларини олиб боришни мақсад қилдик.

Омборда сақланаётган арпа дони ва даладан янги келтирилган арпани ўртасида қанчалик фарқ бўлиши ва дон куясини кўпайтириш учун қанча вазнда камайишини аниқлаш учун иккита вариантда тажриба ишлари олиб борилди. Бу ишлар 2022-йилда йиғиб олинган арпа ва 2023 йилда янги йиғиб олинган арпадан 1000 граммдан учта такрорланишда жами 3000 грамм арпа дони тортиб олинди.

Олинган натижалар 1-жадвалда тўлиқ берилган бўлиб, бу тажрибада омборда узоқ муддат сақланган арпа дони асосан хас-чўплар ва турли хил бегона ўтлар уруғлари вазни ўртача 12,3 г, фойдаланишга яроқсиз арпа дони 15,7 г ва зараркунандалар билан зарарланган арпа вазни 13 граммни ва иккинчи вариантда эса хас чўплар ва бегона ўтлар уруғи вазни 1 вариантга яқин бўлиб, аксинча зараркунандалар билан зарарланиши 7,7 грамм кам бўлиши кузатилди.

1-жадвал.

Дон таркибидаги хас–чўплар ва бегона ўтлар миқдорини аниқлаш.

Андижон вилояти, Олтинкўл туманидаги марказийбиологатория 2023 йил

Вариантлар	Такрорланиш	Арпа вазни, г.	Турли хил аралаш малар, г.	Яроқсиз арпа дони вазни, г.	Зараркунандалар билан зарарланиши, г.	Жами яроқли арпа вазни г.
1	2	3	4	5	6	7
Омборда сақланаётган арпа						
I	I	1000	12	17	11	960

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	II	1000	14	16	14	956
	III	1000	11	14	14	961
Ўртача		1000	12,3	15,7	13,0	959
		Янги келтирилган арпа				
II	I	1000	13	12	7	968
	II	1000	11	14	5	970
	III	1000	14	13	4	969
Ўртача		3000	12,7	13,0	5,3	969

Олиб борилган тажриба натижаларига кўра янги келтирилган арпа ташқи зараркунандалардан кам зарарланганлиниши билан биринчи вариантга нисбатан кама бўлиши , лекин ҳар иккала вар антдаги арпадан тўлиқ фойдалниш мумкин.

Биз юқорида олиб борилган тажрибага асосан омборда узок 3 ой ва 5 ой) муддат сақланаётган арпани дон куясини кўпайтиришда қанчалик камайиши бўйича тажриба ишлари олиб бордик.

Бундан мақсад ҳеч бир биологаторияда доимий равишда янги арпадан фойдалана олмайди. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, 3 ой ва 5 ой сақланган ҳамда бир марта мавсумда сақланаётган арпа фумигация ишлари олиб борилганда арпани ҳолатини қндай бўлишини аниқлаш мақсадида тажриба ишлари олиб бордик.

Олинган тажриба натижалари 2-жадвалда берилган бўлиб, бунда омборга келтирилган арпа фумигация қилинган бўлиб, бу арпадан дастлаб 1230 кг. 3 ойдан сўнг 3200 кг ва 5 ойдан кейин 1250 кг. арпа дон куясини кўпайтириш учун фойдаланиш учун олинди. Аммо текшириш ишлари олиб борилгандан сўнг фумигация қилингандан кейинги 1 кг. арпадан ўртача 31,7 г,ёки 57,1 кг. 3 ой сақланган арпа 46,4 г ёки 148,8 кг. ва 5 ой сақланган арпа 49,6 г. ёки 62,0 кг арпа камайганлиги аниқланди (2-жадвал).

Бир мавсумда фойдаланиш мумкин бўлган арпани ўрнини тўлдириш учун ўртача 270,0 кг . арпа керак бўлиши аниқланди.

2-жадвал.

Омборда узок муддат сақланаётган арпа миқдорини аниқлаш.

Андижон вилояти, Олтинкўл туманидаги марказий биологатория 2023 йил

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Вариантлар	Такрор-ланиш	Арпа вазни, г.	Турли хил аралашмалар, г.	Яроқ-сиз арпа дони вазни, г.	Зараркунанда лар билан зарарланиши, г.	Жами арпа вазни г.	+ / -
1	2	3	4	5	6	7	
Фумигация қилингандан кейин							
I	I	1000	17,0	12	7	964	
	II	1000	15,3	13	5	966,7	
	III	1000	14,6	15	4	966,4	
Ўртача		3000	15,6	13,6	5,3	965,4	-34,6
3 ой сақланган арпа							
II	I	1000	17,3	17	17	948,7	
	II	1000	14,6	14	19	952,4	
	III	1000	11,6	15	14	959,4	
Ўртача		1000	14,5	15,3	16,6	953,6	-46,4
5 ой сақланган арпа							
III	I	1000	13,6	16	20	950,4	
Ўртача	II	1000	11,8	16	22	950,2	
	III	1000	14,7	17	19	949,3	
		3000	13,0	16,3	20,3	950,4	-49,6

Йўқотилган арпадан олиш мумкин бўлган дон куяси тухумини ҳисобга олганимизда қуйидаги вазндаги дон куяси тухуми олиш мумкинлиги аниқланди. Бу ерда услубий қўлланмада тавсия этилган меъёр бўйича ҳар 1 кг. арпадан 5 г. дан дон куяси тухуми олинганда жами 1350 г. тухум олиш мумкин.

Олиб борилган тажриба натижаларига кўра, қуйидаги хулосага келиш мумкин. Яъни бу ерда арпани қайта зарарлаш учун 270 г. олтинкўз личинкаларини озиклантириш учун 300 г. ва трихограмма кўпайтириш учун эса 780 грамм дон сарфланади. 300 г. дон куяси тухуми билан 9900 та олтинкўз личинкаси кўпайтириш ва 507 г. трихограмма олиш мумкин бўлади .

REFERENCES

1. Арсланов М.Т., Абдуллаев М.Т., Хаитов Б.А., Худойбердиев Р.Р. Дон куясини биоэкологик хусусиятлари ва биологаторияда кўпайтиришни такомиллаштириш./Монография. “IMPRESS MEDIA” Тошкент, 2021.
2. Арсланов М.Т., Асанов К.А., Рашидов М.И. ва бош. Дон куясини кўпайтиришга оид услубий қўлланма Тошкент. 2000.37.б.
3. Методические указания по массовому разведению и применению трихограммы для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Щепетильниковой В.А. Гусев Г.В., Тронь Н.М. Москва,» Колос», Ташкент., 1978.
4. Рекомендации по производству и использованию трихограммы Н.М. Еремянц, Е.Н. Старовойтова и др. Ташкент, 1988 г.